

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

F. Shodiyev

**BOSHLANG'ICH TA'LIM GRAMMATIKA VA SO'Z YASALISHIGA OID
TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL